

Adversidades encontradas pelos profissionais de educação física nas escolas públicas da zona sul (centro) de Manaus

Adversities encountered by physical education professionals in public schools in the south zone (center) of Manaus

Romário Lima de Araújo¹
Ana Célia Cordovil de Seixas²
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura³
Estela Aita Monego⁴
Joaquim Albuquerque Viana⁵

DOI: 10.5281/zenodo.10065166

Envio: 31/ 10 /2023
Aceite: 03/ 11 /2023

RESUMO: O presente estudo abordou as adversidades enfrentadas pelos profissionais de Educação Física em escolas públicas da Zona Sul (Centro) de Manaus. A pesquisa trata de um relato de experiência através da visão do autor quanto as dificuldades relacionadas ao conteúdo programático, recursos, infraestrutura e apoio institucional ao profissional de Educação Física para ministração de suas aulas. O referencial teórico se baseou em três pilares: a Educação Física como componente curricular, a falta de espaços adequados para aulas dessa disciplina e o papel dos professores de Educação Física no processo de ensino-aprendizagem. Os resultados da pesquisa destacaram vantagens em promover o desenvolvimento integral dos alunos por meio da prática de atividades em conjunto, melhorando sua qualidade de vida física e social. No entanto, os desafios como turmas numerosas, falta de materiais e espaços inadequados foram apontados. Foi observado que, embora os professores reconheçam o valor do trabalho de seus colegas de Educação Física, em alguns locais, a disciplina não recebe o devido reconhecimento persistindo assim uma visão equivocada de que ela é apenas um passatempo. Como conclusão, o estudo destaca a necessidade de apoio e valorização dos professores de Educação Física, a promoção de ambientes mais propícios para o ensino, a interdisciplinaridade entre os docentes e a busca por soluções para os desafios enfrentados. Essas ações podem resultar em uma Educação Física mais significativa e benéfica para o desenvolvimento dos alunos. Sendo assim, identificou-se os problemas enfrentados pelos profissionais de Educação Física em escolas públicas de Manaus, enfatizando a importância de superá-los para garantir uma educação física de qualidade.

Palavras Chaves: Adversidades. Educação Física Escolar, Professores

¹Graduando em Licenciatura em Educação Física no Centro Universitário do Norte (UNINORTE). E-mail: euroma094@gmail.com

²Graduanda em Bacharelado em Educação Física no Centro Universitário do Norte (UNINORTE). E-mail: aseixas.123@gmail.com

³Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus).Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004) , Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁴Mestre em Educação Física - Atividade física relacionada à saúde - condições de saúde no envelhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC/SC. Graduada em Educação Física - Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/RS. E-mail: estelaamonego@gmail.com

⁵Especialista em em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG).Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE).Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

ABSTRACT: The present study addressed the adversities faced by Physical Education professionals in public schools in the South Zone (Center) of Manaus. The research is an experience report through the author's view regarding the difficulties related to the programmatic content, resources, infrastructure and institutional support for Physical Education professionals to teach their classes. The theoretical framework was based on three pillars: Physical Education as a curricular component, the lack of adequate spaces for classes in this discipline and the role of Physical Education teachers in the teaching-learning process. The research results highlighted the advantages of promoting the integral development of students through the practice of activities together, improving their physical and social quality of life. However, challenges such as large classes, lack of materials and inadequate spaces were highlighted. It was observed that, although teachers recognize the value of the work of their Physical Education colleagues, in some places, the subject does not receive due recognition, thus persisting in a mistaken view that it is just a pastime. In conclusion, the study highlights the need for support and appreciation for Physical Education teachers, the promotion of more conducive environments for teaching, interdisciplinarity among teachers and the search for solutions to the challenges faced. These actions can result in more meaningful and beneficial Physical Education for the development of students. Therefore, the problems faced by Physical Education professionals in public schools in Manaus were identified, emphasizing the importance of overcoming them to guarantee quality Physical Education.

Keywords: Adversities. School Physical Education, Teachers

1. INTRODUÇÃO

A área da educação tem enfrentado muitos conflitos e desafios diante de uma sociedade em constante mudança. A Educação Básica no Brasil passou por diversas mudanças desafiadoras desde a década de 1980, com a implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (Pirolo, 2005). Apesar de existir um plano pedagógico específico para as aulas de Educação Física nas instituições, é evidente que muitos alunos não demonstram interesse em participar das atividades propostas pelos professores de Educação Física, precisamos compreender o porquê. Logo, o objetivo desta pesquisa foi compreender os campos de atuação da área para sinalizar onde nesse campo, a fim de valorizar e avaliar as estratégias utilizadas pelos profissionais de educação física para trabalhar com os alunos em diversas áreas (PIROLO, 2005).

Com base nesses pressupostos, é possível colher contribuições das aulas de Educação Física para esses alunos e por fim, obter a prática esportiva nas escolas públicas. Não é por acaso que uma das metas do Ministério da Educação é valorizar os educadores

por meio das metas do novo Plano Nacional de Educação. No que diz respeito à prática esportiva na área educacional, observamos que muitas mudanças foram realizadas, nem sempre beneficiando a profissionalização e valorização dos profissionais de educação física (ALBUQUERQUE, 2009).

No ambiente escolar, os professores de educação física muitas vezes são vistos apenas como recreadores. Infelizmente, a disciplina de Educação Física não é tratada pelos gestores e professores como um currículo importante (PIROLO, 2005). A aula de Educação Física costuma ser encarada apenas como um momento de diversão e prática esportiva. É evidente que as prioridades na compra de material pedagógico não consideram a importância desse componente curricular, sendo comum adquirir apenas uma bola, uma corda e um espaço vazio como recursos suficientes para desenvolver as atividades (ALBUQUERQUE, 2009).

As condições da sala de aula e dos materiais disponíveis para a prática da Educação Física, como instalações, material didático e espaço físico, frequentemente interferem de forma significativa no trabalho pedagógico da disciplina (TERRA, 2005). É importante que gestores públicos, educadores e a comunidade escolar unam esforços para superar essas dificuldades. Somente por meio de uma abordagem integrada será possível oferecer aos estudantes uma Educação Física de qualidade, contribuindo para o seu desenvolvimento integral e para uma vida mais saudável.

Diante de todas essas adversidades é fundamental adotar medidas para superá-las. Investimentos em infraestrutura, formação continuada dos profissionais, valorização da disciplina, implementação de programas de incentivo à prática esportiva e combate à violência são algumas das ações necessárias para garantir uma educação física de qualidade nas escolas públicas. Levando em consideração todos esses conflitos nos surgiu a seguinte questão: Como encontrar soluções para as adversidades encontradas pelo profissional de Educação Física, especificamente na rede pública de ensino da cidade de Manaus? Devido a isso, o objetivo deste relato de experiência foi observar tais ocorrências e refletir a respeito de tais situações.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada no estudo foi desenvolvida com base em um roteiro de análise, identificando 15 escolas participantes, localizadas especificamente no centro histórico de Manaus, com o objetivo de investigar as adversidades encontradas nas aulas de educação física nessas escolas por meio de relatos de experiência. Em seguida,

realizamos a observação da prática das atividades de Educação Física onde escutamos alguns profissionais da área de maneira informal. Sendo assim, o intuito relato de experiência foi colaborar com os profissionais da Educação Física na diminuição das adversidades enfrentadas e propor melhorias.

A coleta dos relatos de experiência vívida foi feita por meio das observações das aulas ministradas pelos próprios professores, contendo descrições, exemplos e reflexões sobre as adversidades encontradas. Os resultados foram apresentados com base nas adversidades encontradas nas aulas de Educação Física nas 15 escolas observadas, descrevendo as dificuldades específicas em relação ao conteúdo programático, recursos disponíveis, infraestrutura das escolas, apoio institucional e outros aspectos relevantes. Além disso, destacamos exemplos concretos das adversidades, evidenciando os impactos negativos na prática da Educação Física nessas escolas.

Analisando as adversidades encontradas, identificamos algumas implicações para o processo de ensino-aprendizagem nas aulas de Educação Física, relatando possíveis causas e fatores que contribuem para a ocorrência dessas adversidades, levando em consideração algumas situações relatadas pelos professores e refletindo sobre as consequências dessas adversidades para o desenvolvimento dos alunos e a importância de superá-las.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 O componente curricular Educação Física

A Educação Física, como componente curricular, requer espaços adequados para a realização eficaz das atividades físicas e esportivas, tanto para a formação esportiva dos jovens quanto para a aquisição das habilidades motoras básicas (SHIGUNOV, 1997). No entanto, em muitos países em desenvolvimento, como na América Latina, África, Ásia e Europa Central e Oriental, a situação é sombria, pois a construção e ampliação de instalações esportivas nas escolas é praticamente inexistente ou muito inadequada (MARSHAL & HARDMAN, 2000). A falta de recursos materiais é evidente, com deficiências no fornecimento de instalações e problemas de baixa manutenção.

Pesquisas realizadas na Europa por De Knop, Theeboom, Huts Van Hoecke e De Martelaer (2004) revelam que a situação não é diferente. Os alunos descrevem as acomodações e equipamentos disponíveis como limitados, desatualizados ou em más condições. Eles reclamam da falta de ginásios ou campos esportivos em suas escolas,

além de terem que dividir o espaço com outras aulas e encontrarem problemas de limpeza. A maioria dos professores de Educação Física também considera as instalações e equipamentos limitados em suas escolas, com apenas um pequeno número de professores tendo acesso a um ginásio apropriado com vestiários e chuveiros. No entanto, mesmo nessas escolas, o ginásio é frequentemente compartilhado entre dois ou mais grupos.

Essa falta de infraestrutura adequada para a Educação Física nas escolas é preocupante, pois limita as possibilidades de aprendizado e prática dos alunos. É fundamental que os governos e as instituições educacionais invistam na construção e manutenção de espaços adequados para a disciplina, garantindo que os alunos tenham acesso a instalações e equipamentos de qualidade, que contribuam para o desenvolvimento integral de suas habilidades físicas e motoras. Somente assim a Educação Física poderá cumprir seu papel como componente curricular essencial na formação dos estudantes.

A Educação Física, como componente curricular, requer uma variedade de materiais e equipamentos em boas condições para garantir o bom andamento e resultados das aulas. Além das bolas, que são o material mais comum, outros materiais como colchões, cordas, aros e bastões ajudam a motivar os alunos no desenvolvimento das atividades (SHIGUNOV, 1997). No entanto, é preocupante constatar que apenas 31% dos países possuem equipamentos apropriados para a Educação Física, sendo que cerca de 2/3 dos países enfrentam problemas com recursos materiais na área, de acordo com Marshall e Hardman (2000). A qualidade das instalações é abaixo da média e a quantidade de equipamentos é limitada.

Essa deficiência nas instalações e equipamentos parece estar relacionada à divisão tradicional entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Em países subdesenvolvidos, a qualidade das instalações fica aquém das expectativas, enquanto em países economicamente mais ativos, a qualidade dos equipamentos é considerada satisfatória e até excelente em alguns casos (MARSHALL & HARDMAN, 2000). No entanto, é importante ressaltar que a simples presença de instalações melhores em um país economicamente ativo não garante a qualidade dos programas de Educação Física.

É fundamental que os governos e as instituições educacionais invistam na melhoria das instalações e no fornecimento de equipamentos adequados para a Educação Física. Somente assim será possível oferecer aos alunos um ambiente propício para o aprendizado e a prática de atividades físicas, contribuindo para o desenvolvimento integral de suas habilidades e promovendo uma educação de qualidade. A Educação

Física, como componente curricular, desempenha um papel fundamental na formação dos estudantes, e é responsabilidade de todos garantir que eles tenham acesso a recursos adequados para o seu pleno desenvolvimento.

3.2 O papel do professor nas aulas de Educação Física

A participação ativa do professor de Educação Física Escolar é fundamental para mediar o conhecimento da Cultura Corporal, conforme destacado por Darido (2002). Além disso, a interdisciplinaridade, mencionada nos DCE, e o contexto legal, presentes nos PCNEM, desempenham um papel indispensável na promoção de uma aprendizagem significativa, quando associados a experiências do cotidiano e conhecimentos empíricos (DARIDO, 2002). Para motivar os estudantes a participar ativamente nas aulas e compreender a cultura corporal do movimento em sua totalidade, o professor pode utilizar exemplos práticos, como o trabalho dos massagistas e as atividades de massagem, que contribuem para a consciência corporal e identificação de tensões musculares (MATTHIESEN et al., 2008).

Logo, é responsabilidade do professor conduzir o conhecimento das práticas corporais e promover uma compreensão abrangente sobre o corpo, incentivando a adesão dos alunos aos jogos esportivos, dança, lutas, ginástica e outras atividades, assim como a reflexão sobre padrões estéticos (MELLO; VAISBERG; FERREIRA, 2010). Um dos papéis do professor é também discutir com os alunos os valores e significados por trás das práticas corporais, evidenciando as manipulações ideológicas da mídia (BRASIL, 2006). Para isso, é relevante que o professor relacione os conteúdos da Cultura Corporal com as preocupações comuns do cotidiano dos jovens (DARIDO, 2002).

Ao abordar estratégias que despertem o interesse dos alunos pela disciplina e pela prática de exercícios físicos, o professor cria um ambiente propício para a discussão de conteúdos relacionados à aptidão física, saúde, sedentarismo, controle do peso, obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e qualidade de vida (MATTOS; NEIRA, 1999). É necessário que o professor compreenda e colabore no processo de ensino-aprendizagem, sabendo lidar com as diversidades entre os alunos e promovendo atividades de enriquecimento cultural, práticas investigativas e o desenvolvimento de trabalho em equipe (DARIDO, 2002).

Para selecionar os conteúdos para o ensino, o professor deve considerar a especificidade da área, do grupo, o interesse e aplicabilidade social, as condições de trabalho na escola e os processos avaliativos (MATTOS; NEIRA, 1999). É importante

ressaltar que o professor de Educação Física escolar tem o compromisso de mediar a cultura, contribuindo para a formação dos alunos diante da sociedade (VAGO, 2009). No entanto, a formação do educador e as condições de trabalho podem interferir na atuação docente, sendo necessário que o professor se sinta capacitado e possua autonomia e qualidade (PIROLO; MAGALHÃES, 2005).

Apesar dos desafios enfrentados na prática da Educação Física no ambiente escolar, como a marginalização da área e a falta de qualificação dos professores, é fundamental buscar a legitimidade e identidade da disciplina, considerando suas questões sociais, históricas e culturais (SOMARIVA; VASCONCELOS; JESUS, 2013). No contexto geral, o professor de Educação Física enfrenta dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, como a falta de infraestrutura, a falta de interesse dos alunos, a baixa remuneração e a desvalorização profissional (SOMARIVA; VASCONCELOS; JESUS, 2013). No entanto, é essencial que o professor busque superar esses obstáculos e promova uma prática pedagógica de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento dos alunos.

3.3 A falta de espaços adequados para as aulas de Educação Física

A falta de espaço para as aulas de Educação Física é um problema que afeta o desenvolvimento dos alunos. Como destacado por Daryell (1996), o espaço físico de uma escola é fundamental para o crescimento integral dos estudantes. O espaço escolar é utilizado pelos alunos em diversas atividades, como brincadeiras e jogos, como mencionado por Cruz (2012). Um bom planejamento e organização do espaço físico da escola são essenciais para um aprendizado diferenciado, como ressaltado por Matos (2005). Além disso, a infraestrutura adequada é um fator importante para o bom desempenho dos alunos nas aulas de Educação Física, conforme apontado por Almeida, Brito e Almeida (2008).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física (PCNs) propõem uma abordagem que busca ampliar a prática pedagógica, incorporando as dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais dos alunos, como mencionado pelo Brasil (1996). Os conteúdos indicados nos PCNs para a Educação Física são os esportes, jogos, lutas, ginásticas e atividades rítmicas e expressivas. É fundamental que a disciplina de Educação Física tenha seu próprio espaço qualificado, como destacado por Matos (2005). A arquitetura escolar pode ser vista como um programa educador, que influencia no bem-estar dos profissionais e no aprendizado dos alunos.

Darido (2004) ressalta que a Educação Física deve assumir desafios no mundo contemporâneo, proporcionando atividades que contribuam para o desenvolvimento humano. Segundo Melo (2010), a Educação Física escolar deve fazer com que o aluno compreenda e conheça seu corpo em sua totalidade, considerando movimento, sentimentos e atuações no mundo. A prática pedagógica da Educação Física ocorre em diferentes ambientes, como salas, quadras, ginásios, pátios, entre outros, contudo, é importante valorizar a pluralidade e diversidade da cultura corporal, construída pelos indivíduos e sociedade, como defendido por Antunes (2011).

Os jogos, ginásticas, lutas, danças e esportes são conteúdos específicos da Educação Física, e o espaço físico para essa disciplina vai além da presença de quadras, como apontado por Soares (1996). A falta de espaços físicos adequados compromete o trabalho do educador e o aprendizado dos alunos, sendo que em algumas escolas, as aulas de Educação Física são realizadas em pátios próximos às salas de aula, o que pode limitar a expressão e alegria dos alunos, como argumentado por Betti (1992).

O espaço escolar deve ser bem organizado e planejado, pois influencia no processo educativo, como ressalta Santos (1997). Infelizmente, muitas vezes nos deparamos com instituições que não possuem uma infraestrutura adequada, o que acaba afetando a qualidade de ensino, como mencionado por Daryell (1996). Apesar dos avanços na educação, melhorias na infraestrutura escolar podem ter um impacto substancial, garantindo assim o desenvolvimento integral dos alunos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a observação podemos constatar que os professores de Educação Física destacam-se no desenvolvimento integral dos alunos. Sendo assim, a pesquisa enfatizou a importância de conscientizar os alunos sobre a prática de atividades em conjunto, o que resulta em uma melhora significativa na qualidade de vida dos jovens, tanto fisicamente quanto socialmente. No entanto, também foram observadas algumas desvantagens pelos como a grande quantidade de alunos por sala de aula que é um grande desafio pois isso dificulta a disponibilização do material necessário para as atividades. Além disso, a falta de espaço adequado pode gerar desinteresse por parte dos alunos que muitas vezes utilizam o tempo de aula para se distrair com dispositivos eletrônicos.

No que diz respeito aos conflitos entre meninos e meninas nas aulas de Educação Física, observamos que, em geral, não há grandes obstáculos. Os estereótipos de esportes exclusivamente masculinos ou femininos não são mais tão presentes embora ainda

existam algumas exceções. No entanto, alguns alunos tem dificuldade em trabalhar em equipe, e os mais habilidosos podem ter impaciência com os colegas que ainda estão aprendendo as modalidades propostas nas aulas. Quando se trata da solução de conflitos durante as aulas, os professores adotam uma postura firme. No entanto, em alguns casos, eles preferem buscar a ajuda de outras autoridades escolares para compartilhar a responsabilidade e tomar medidas adequadas em situações específicas.

Em relação ao reconhecimento do trabalho dos professores de Educação Física, notamos que os outros docentes reconhecem a importância e qualidade do trabalho realizado por eles. No entanto, ainda existem locais onde o professor não é valorizado, o que acaba refletindo na percepção dos outros profissionais. Além disso, há uma visão equivocada de que a Educação Física é apenas um passatempo para os alunos e não contribui de forma significativa para o processo de ensino-aprendizagem. Essa percepção precisa ser contestada e modificada de acordo com a realidade. Apesar dos desafios mencionados, os alunos se sentem motivados a participar das aulas de Educação Física em todas as instituições pesquisadas. Seria benéfico se a disciplina recebesse um apoio mais ostensivo dos órgãos responsáveis, promovendo uma maior interdisciplinaridade entre os professores. Reuniões periódicas para planejamento escolar conjunto também seriam importantes. Além disso, a redução do número de alunos por sala e a disponibilidade de recursos para uma boa higiene após as atividades poderiam melhorar significativamente as aulas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na pesquisa realizada, fica claro que o papel do profissional de educação física transcende a simples instrução de esportes, jogos e atividades lúdicas. Sua missão envolve a promoção do desenvolvimento integral dos alunos, englobando não apenas o aprimoramento das habilidades motoras, mas também o crescimento cognitivo, emocional e social. É fundamental que os professores de educação física reconheçam a importância de criar ambientes motivadores e inclusivos, mesmo diante de restrições estruturais e de recursos. A criatividade e a capacidade de adaptação são essenciais para superar esses desafios e garantir uma educação física de alta qualidade.

O profissional de educação física não se limita ao ensino de atividades esportivas, mas atua como um avaliador do progresso dos alunos, identificando suas dificuldades e procurando ajudá-los a adquirir novos conhecimentos. Eles desempenham um papel transformador, transmitindo valores como respeito, cooperação e ética

esportiva, além de incentivar o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais que são essenciais para o sucesso não apenas na educação, mas também na formação de cidadãos responsáveis.

Portanto, com base na experiência vivenciada, é crucial que os gestores educacionais e a sociedade reconheçam a relevância da educação física como parte integrante do currículo escolar. Devem apoiar os professores na implementação de práticas pedagógicas de qualidade, investindo em infraestrutura adequada, formação profissional e políticas públicas que valorizem a educação física como uma disciplina essencial na formação integral dos jovens e na construção de cidadãos exemplares.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Igor Valença de et al. **Dificuldades encontradas na Educação Física Escolar que influenciam na não-participação dos alunos: reflexões e sugestões.** Revista Digital – Buenos Aires – Año 14 – Nº 136 – Septiembre de 2009. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/>.

ANTUNES, C.A. **Educação física escolar: apontamentos sobre sua prática pedagógica.** EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 15, Nº 154, Marzo de 2011. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd154/educacao-fisica-escolar-pratica-pedagogica.htm>.

BELTRAME, M. B.; MOURA, G. R. S. **Edificações escolares: infraestrutura necessária ao processo de ensino e aprendizagem escolar.** Revista Travessias. V.3. Disponível em: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/view/3378>.

BETTI, M. **Educação física e sociedade.** São Paulo: Movimento, 1992.

BRASIL. **Ministério da Educação Orientações curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas tecnologias.** Brasília: Secretaria de Educação Básica, 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf.

BRASIL. **Ministério de Educação e do Desporto. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.** Brasília, MEC, 1996.

CRUZ, M. A.; G. **O jogo de inteligência dentro das aulas de Educação Física.** Revista Digital. Buenos Aires. Nov. 2012. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd186/ftsal-o-jogo-de-inteligencia.htm>.

DARIDO, S. C. **PCN + Parâmetros Curriculares Nacionais mais Ensino Médio – Ensino Médio: orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais.** Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 2002.

DARIDO, S. C. **A Educação Física na escola e o processo de formação dos não participantes de atividade física.** Revista Brasileira de Educação Física e Esportes, v.18, n.1, p. 61-80, 2004.

DAYRELL, J. **A escola como espaço sócio-cultural.** In: DAYRELL, J. (Org.). **Múltiplos Olhares sobre educação e cultura.** Belo Horizonte: Editora da UFMG, p. 136-161, 1996.

DE KNOP, P.; THEEBOOM, M.; HUTS, K.; VAN HOECKE, J. e MARTELAER, K. de. **The quality of school physical education in Flemish Secondary Schools.** European Physical Education Review, 10, 21, 2004.

MATTOS, M. C. **A Organização espacial escolar e as aulas de Educação Física.** Rio de Janeiro, 2005. Monografia (em Educação Física) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2005.

MARSHAL, J.; HARDMAN, K. **The state and status of physical education in schools in international context.** European Physical Education Review, 2000, 6, 203-229.

MATTHIESEN, S, Q. et al. **Linguagem, corpo e Educação Física. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte.** São Paulo, v.7, n.2, p. 129-139, 2008. Disponível em <http://www.mackenzie.com.br/fileadmin/Editora/REMEF/Remef_7.2/Revisao_-LINGUAGEM__CORPO_E_EDUCACAO_FISICA.pdf>

MATOS, M. G.; NEIRA, M. G. **Educação Física infantil: construindo o movimento na escola.** São Paulo: Phorte, 1999.

MELLO, M. T.; VAISBERG, M.; FERREIRA, S. E. **O educador físico como agente promotor de saúde. In: MELLO, M. T.; VAISBERG, M. Exercícios na saúde e na doença.** Barueri, SP: Manole, 2010.

PIROLO, Alda Lucia; MAGALHÃES, Carlos Henrique Ferreira. **Os professores de educação física e as dificuldades da prática pedagógica escolar.** Revista Especial de Educação Física – Edição Digital n°. 2 – 2005.

SHIGUNOV, V. **A influência dos espaços físicos e materiais esportivos das escolas públicas no desempenho do professor de Educação Física.** Anais do X Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, Goiânia, 20 a 25 de outubro, 1997.

SOMARIVA, João Fabricio Guimara; VASCONCELOS, Diego Itibere Cunha; JESUS, Thuiane Vieira. **As dificuldades enfrentadas pelos professores de Educação Física das escolas públicas do Município de Braço do Norte. Santa Catarina.** 2013. Disponível em: <https://docplayer.com.br/16366058-As-dificuldades-enfrentadas-pelos-professores-de-educacao-fisica-das-escolas-publicas-do-municipio-de-braco-do-norte.html>.

TERRA, Dinah Vasconcellos et al. **Principais dificuldades dos professores de educação física nos primeiros anos de docência: elementos para (re) orientação das disciplinas de Didática e Prática de Ensino do curso de licenciatura em Educação Física da UFU.** Motrivivência Ano XVII, Nº 25, P. 37-55 Dez./2005.

VAGO, Tarcísio Mauro. **Pensar a Educação Física Na Escola: Para Uma Formação Cultural Da Infância E Da Juventude.** Cadernos de Formação RBCE, p. 25-42, set. 2009. Disponível em: <http://revista.cbce.org.br/index.php/cadernos/article/view/930>. Acesso em: 12 jul. 2020.